

УДК 342.9:004.7

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.12591883>
О.І. ДОВГАНЬ,

доцент кафедри правоохоронної діяльності навчально-наукового інституту № 5 Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, м. Харків, Україна; e-mail: alenska180786@gmail.com;

 ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8551-5403>

ПОНЯТТЯ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В ЗАКОНОДАВЧІЙ ПРАКТИЦІ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

O.I. DOVHAN,

Associate Professor, Department of Law Enforcement, Educational and Scientific Institute No. 5, Kharkiv National University of Internal Affairs, Ph.D. in Law, Kharkiv, Ukraine; e-mail: alenska180786@gmail.com;

 ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8551-5403>

CONCEPT OF DIGITALIZATION AND ITS APPLICATION IN LEGISLATIVE PRACTICE AND THE ACTIVITIES OF EXECUTIVE AUTHORITIES

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Цифровізація є однією з ключових складових сучасного розвитку держави, оскільки вона охоплює всі сфери суспільного життя, від економіки до управлінських процесів. В Україні питання цифровізації набувають все більшої важливості в контексті стратегічних планів щодо модернізації інфраструктури та підвищення ефективності органів державної влади. Однак у законодавчій практиці та діяльності органів виконавчої влади існує чимало проблем, пов'язаних із термінологічною неузгодженістю та відсутністю чітких стандартів щодо визначення та застосування терміну "цифровізація". Це ускладнює реалізацію національної політики цифрових трансформацій, створюючи бар'єри для ефективної взаємодії між державними органами та громадянами, а також між різними секторами економіки. Тому важливо звернути увагу на необхідність чіткого визначення поняття цифровізації та її впровадження в юридичні рамки, а також на проблеми управлінських процесів, що виникають внаслідок недостатньої координації та інституційної підтримки цифрових ініціатив на державному рівні. **Метою** статті є визначення поняття та змісту "цифровізації" з позицій глибокого трансформаційного процесу, що охоплює різні аспекти суспільства, особливо у законодавчій практиці та діяльності органів виконавчої влади. **Методологія** статті включає аналітично-структурний метод для структуризації існуючих проблем та їх вирішення, пропонуючи чітку класифікацію і систематизацію понять, що стосуються цифровізації в законодавчій практиці та органах виконавчої влади; юридичний метод – для дослідження правових аспектів цифровізації, визначення відповідності нормативно-правових актів принципам цифрової трансформації та їхнього впливу на державне управління; системний метод – для розгляду цифровізації як частини більш широкого процесу реформування державних структур і управлінських процесів і дослідження взаємозв'язків між різними компонентами цифрових змін у державі. **Результати.** розмежовані поняття "цифровізація", "діджиталізація" та "діджиталізація", із наданням визначень кожного терміна, що відповідають сучасним теоретичним підходам і практичним застосуванням у різних сферах; проведено оцінювання коректності та актуальності визначення цифровізації в рамках "Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки", виявлені прогалини та недоліки у нормативно-правовому регулюванні; виявлено основні проблеми, що заважають ефективному впровадженню цифрових технологій у законодавчій та управлінській діяльності, зокрема недосконалість нормативно-правових актів і технічні бар'єри; підтверджено наявність суперечностей між стратегіями цифрової трансформації та реальними результатами, що вказує на необхідність оптимізації управлінських процесів. **Висновки.** Показано, що цифровізація охоплює не лише технологічні аспекти, але й глибокі соціальні, економічні та правові трансформації. Вона є не просто впровадженням нових технологій, а процесом, що змінює структуру та функціонування державних установ, економіки і суспільства в цілому; виявлено, що визначення цифровізації у "Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки" є недостатньо чітким та не зовсім відповідає реальним вимогам і потребам цифрових трансформацій в Україні; виявлено численні прогалини та неузгодженості у законодавстві, що значно ускладнюють ефективну реалізацію цифрових проєктів. Зокрема, це недостатня синхронізація між стратегіями цифровізації та практичними заходами органів виконавчої влади; визначено, що існуюча орга-

нізаційна структура та розподіл функцій між різними органами влади не завжди забезпечують злагоджену реалізацію цифрових ініціатив. Це вимагає оптимізації та можливого централізованого управління для підвищення ефективності.

Ключові слова: цифровізація; законодавча практика; виконавча влада; цифрові технології; державне управління; нормативно-правова база; цифрові трансформації

Problem statement. Digitalization is a key component of modern state development, encompassing all areas of societal life, from the economy to administrative processes. In Ukraine, the importance of digitalization is growing in the context of strategic plans for infrastructure modernization and enhancing the efficiency of public authorities. However, legislative practices and the activities of executive bodies face numerous challenges related to terminological inconsistencies and the absence of clear standards for defining and applying the term "digitalization." These issues complicate the implementation of national digital transformation policies, creating barriers to effective interaction between government institutions and citizens, as well as across different sectors of the economy. Therefore, it is crucial to address the need for a precise definition of digitalization and its integration into legal frameworks, as well as to focus on the problems within administrative processes caused by insufficient coordination and institutional support for digital initiatives at the national level. The article **purpose** to define the concept and essence of "digitalization" as a profound transformational process affecting various aspects of society, particularly in legislative practices and the activities of executive authorities. The **methodology** of the article incorporates the analytical-structural method to organize existing problems and propose solutions by offering a clear classification and systematization of concepts related to digitalization in legislative practices and the activities of executive authorities. The legal method is employed to explore the legal aspects of digitalization, evaluate the compliance of normative acts with the principles of digital transformation, and assess their impact on public administration. The systemic method is utilized to examine digitalization as part of a broader process of reforming state structures and administrative processes, analyzing the interconnections between various components of digital changes within the state. **Results.** The article differentiates the concepts of "digitalization," "digitization," and "digital transformation," providing precise definitions for each term that align with contemporary theoretical approaches and practical applications across various fields. It evaluates the accuracy and relevance of the definition of digitalization in the framework of the "Concept of the Development of the Digital Economy and Society of Ukraine for 2018–2020", identifying gaps and shortcomings in the regulatory framework. The research highlights key issues hindering the effective implementation of digital technologies in legislative and administrative activities, including deficiencies in regulatory acts and technical barriers. Furthermore, it confirms the existence of discrepancies between digital transformation strategies and real-world outcomes, emphasizing the need for improved coordination and optimization in administrative processes. **Conclusions.** It has been demonstrated that digitalization encompasses not only technological aspects but also profound social, economic, and legal transformations. It is not merely the implementation of new technologies but a process that fundamentally alters the structure and functioning of state institutions, the economy, and society as a whole. The definition of digitalization in the "Concept of the Development of the Digital Economy and Society of Ukraine for 2018–2020" was found to be insufficiently precise and does not fully meet the real demands and needs of digital transformations in Ukraine. Numerous gaps and inconsistencies in legislation were identified, significantly complicating the effective implementation of digital projects. In particular, the lack of synchronization between digitalization strategies and the practical actions of executive authorities was highlighted. It was also established that the existing organizational structure and the distribution of functions among various governmental bodies do not always ensure the coordinated implementation of digital initiatives. This underscores the necessity for optimization and potentially centralized management to enhance overall efficiency.

Keywords: digitalization; legislative practice; executive authorities; digital technologies; public administration; regulatory framework; digital transformations

Постановка проблеми

В останні часи особливу трендовість, що впливає на сприйняття інновацій та тенденцій в суспільстві, набуває *поняття цифровізації*. Через різноманіття тлумачень і широкий спектр контекстів слово "цифровізація" досі залишається об'єктом неоднозначного розуміння та вживання, особливо в законодавстві та функціонуванні органів виконавчої влади в Україні.

Такі випадки пов'язують із *плутаниною з дигітізацією та діджиталізацією*, які часто використовуються як синонім до цифровізації, але означають перетворення аналогової інформації

в цифровий формат, тоді як *цифровізація та цифрова трансформація* містять ширшу низку процесів, включаючи використання цифрових технологій для перетворення бізнес-процесів і модернізації суспільства загалом. Іншими випадками є *обмежене сприйняття цифровізації* виключно в контексті технологій або перетворення фізичних документів у цифровий формат; *поверхневе розуміння цифровізації* як простого переходу від традиційних методів до використання цифрових технологій, не розглядаючи змін в організаційній культурі, комунікації, стратегії бізнесу та інших сферах; *забуття таких*

соціальних аспектів, як цифрова нерівність, приватність даних, етика використання технологій тощо.

У цьому контексті важливо звернути увагу на дослідження К.В. Ничипоренка та М.В. Александрової, які, аналізуючи переваги цифровізації, також акцентують увагу на її ризиках, таких як цифрова нерівність і дискримінація, що є значущими стримуючими та попереджувальними факторами [1]. А також поданням сприйняття цифровізації через такі тривіальні речі, як "лідерство", "довіра", "людина нового покоління" тощо, схожого на насадження елементів індоктринації – "некритичного сприйняття соціальними суб'єктами пропонованих ззовні ідей, цілеспрямоване впровадження тих чи інших політичних (у нашому випадку – технологічних і соціокультурних. – Авт.) ідей для формування певної суспільної свідомості" [2]. Разом із цим, враховуючи, що "цифровізація як соціальне явище отримала поширення у 60–70 рр. 20 ст." [1] і з того часу пройшло близько 60 років, не слід забувати, що цифровізація – це просто трохи підзабутий інструмент, що на нових технологічних засадах сьогодні революціонує способи взаємодії, оптимізує процеси та створює нові можливості для розвитку в різних сферах життя та діяльності.

При цьому, *ключовими технологіями цифровізації* з самого початку були комп'ютеризація, комп'ютерні мережі та інтернет, цифрова обробка сигналів, електронні пристрої, облікові записи та електронні платежі, обlačні технології, бігдати, кібербезпека, машинне навчання, децентралізовані системи, робототехніка та автоматизація, смарт-технології тощо. І тільки в останні роки – штучний інтелект [3], квантові обчислення, Інтернет речей, розширена та віртуальна реальність, блокчейн, біотехнології та зелені технології. І, як показала практика, деякі з цих ключових технологій помилково вважалися цифровізацією. Через це поняття цифровізації та його використання в законодавчій практиці та діяльності органів виконавчої влади потребують глибшого дослідження, адже, як зазначає М.С. Алі Пірзада (Pirzada, 2024), "розвиток цифрових платформ вимагає переоцінки традиційних правових рамок для вирішення складних умов сучасної комунікації" [4]. А зміни, пов'язані з цифровізацією, створюють нові виклики для правових і управлінських механізмів, що потребують оновлення та адаптації відповідно до нових технологічних реалій.

Тому метою статті є визначення поняття та

змісту "цифровізації" з позицій глибокого трансформаційного процесу, що охоплює різні аспекти суспільства, особливо у законодавчій практиці та діяльності органів виконавчої влади. Її новизна полягає в комплексному визначенні цифровізації як трансформаційного процесу, що охоплює різні аспекти суспільства. Завданням статті є визначення термінологічних аспектів розмежування понять цифровізації, дигітізації та діджиталізації; оцінка правомірності визначення цифровізації в "Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки"; виявлення проблем цифровізації в законодавчій та управлінській діяльності України; встановлення неузгодженості у цифровій державній політиці.

Термінологічні аспекти розмежування понять цифровізації, дигітізації та діджиталізації

Використання у вітчизняній та світовій практиці термінів "цифровізація", "дигітізація" та "діджиталізація", а також їх сприйняття науковцями, суспільством і владою зумовлене певними відмінностями між цими поняттями. Однак через різницю в їхньому трактуванні та контекстах вживання ці терміни часто плутають або використовують як синоніми, навіть у наукових і професійних дискусіях. Це вимагає додаткового роз'яснення.

Так, *дигітізація (Digitization, оцифрування)* – це процес перетворення аналогової інформації в цифровий формат. Вона використовується для оцифрування документів, аудіозаписів, фото або відео, а також створення цифрових копій архівних матеріалів. Цей термін описує технічний аспект переведення даних у цифровий формат без значних змін у процесах чи технологіях і стосується лише технічної складової цифрових змін.

Діджиталізація (Digitalization, цифровізація) – це інтеграція цифрових технологій у повсякденну діяльність організацій чи інституцій. Вона зосереджується на оптимізації бізнес-процесів через цифрові технології, наприклад, впровадження електронного документообігу чи автоматизацію виробництва. Цей термін стосується модернізації процесів через використання цифрових інструментів.

Цифрова трансформація (Digital Transformation) – це ширше поняття, яке охоплює не лише впровадження цифрових технологій, але й фундаментальну зміну підходів, стратегій і моделей діяльності. Вона включає розробку нових бізнес-моделей, заснованих на цифрових можливос-

тях, а також зміну організаційної культури та принципів взаємодії зі споживачами.

Таким чином, *дигіталізація* фокусується на *технічному аспекті перетворення даних, діджиталізація* – на *модернізації процесів через цифрові інструменти*, тоді як *цифрова трансформація* охоплює *стратегічні зміни на системному рівні*. Таке розмежування дозволяє точніше визначати цілі кожного процесу.

В українській мові термін "цифровізація" є офіційним і активно використовується в державних програмах і законодавстві (наприклад, у програмному застосунку "Дія"). У цьому контексті цифровізація часто охоплює як елементи оцифрування, так і більш широкі процеси трансформацій. *Дигіталізація* є менш поширеним терміном, який переважно вживається у вузькотехнічному контексті для позначення процесу перетворення аналогових даних у цифровий формат. *Діджиталізація*, яка є калькою з англійського *digitalization*, найчастіше зустрічається у бізнес-середовищі або у сфері маркетингу, де використовується для опису модернізації або впровадження цифрових рішень у комерційних процесах наприклад, "діджиталізація бізнесу чи маркетингових стратегій", "цифрова трансформація суспільства і підготовка правознавців", а також фокусується на глобальних змінах у моделях діяльності [5].

В англійській практиці терміни *Digitization*, *Digitalization* і *Digital Transformation* чітко розмежовані за функціональним призначенням. У той час, як в українській практиці, "цифровізація" часто використовується як універсальний термін, що створює потенційну термінологічну неоднозначність. Уникнення плутанини досягається контекстуальним попереднім уточненням, що йдеться про оцифрування даних, оптимізацію процесів або стратегічні зміни.

Правомірність визначення цифровізації в "Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки"

Цифровізація передбачає перехід від аналогових процесів до цифрових, де дані представлені у вигляді цифрових сигналів. Слід нагадати, що технічним прообразом таких цифрових систем та їх важливими компонентами були функціональні перетворювачі напруга-код, що забезпечують перетворення аналогових сигналів у цифрову форму, і навпаки [6].

Щодо сучасної рефлексії універсального поняття "цифровізація" в технологічному, соціокультурному та економічному аспектах його ана-

лізу та осмислення, то, наприклад, О.І. Хлебінська посилається на визначення цифровізації в "Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки" за розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 р. № 67-р [7] та в Енциклопедії інформаційних наук і технологій, за останнім з яких це "нтеграція цифрових технологій у повсякденне життя суспільства шляхом оцифровки всього, що можна оцифрувати", резюмуючи, що вони "мають між собою схожість" [8, с.114].

При цьому, в уже згаданій "Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки" *поняття цифровізації* надане як "насичення фізичного світу електронно-цифровими пристроями, засобами, системами та налагодження електронно-комунікаційного обміну між ними, що фактично уможливорює інтегральну взаємодію віртуального та фізичного, тобто створює кіберфізичний простір" [7].

Й далі застосовує це поняття, зазначаючи, що *"основна мета цифровізації* полягає у досягненні цифрової трансформації існуючих та створенні нових галузей економіки, а також трансформації сфер життєдіяльності у нові більш ефективні та сучасні", а також подаючи *вісім принципів цифровізації*, серед яких, наприклад, "кожному громадянину рівний доступ до послуг, інформації та знань, що надаються на основі інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій" та ін. Концепція широко оперує словосполученнями "цифровізація країни", "цифровізація сіл", "цифровізація реального сектору економіки", "цифровізація виробництв та промисловості", "цифровізація агросектору", "цифровізація землеробства", "цифровізації освіти", "цифровізація медицини", "цифровізації туризму і музеїв", "цифровізації сфери екології та охорони навколишнього природного середовища", "цифровізація державних установ" [7].

Разом із тим, варто зауважити, що *цифровізація та цифрова економіка*, оскільки про цифровізацію йдеться саме в "Концепції розвитку цифрової економіки..." – це два різні поняття, які пов'язані з використанням цифрових технологій, але *мають відмінні аспекти та охоплюють різні сфери*. Відповідно, їх не слід було обов'язково об'єднувати в одному документі.

Так, у самому загальному випадку *цифровізація (Digitalization) означає перетворення традиційних процесів, продуктів та послуг у цифровий формат або на цифрову платформу*. Це впровадження технологій, які дозволяють збирати, зберігати, обробляти та передава-

ти дані у цифровій формі. Цифровізація може стосуватися різних галузей, таких як освіта, охорона здоров'я, транспорт, комунікації, культура та інші. Вона спрощує та прискорює процеси, поліпшує доступ до інформації та послуг і може змінювати спосіб функціонування суспільства.

В свою чергу, *цифрова економіка (Digital Economy)* описує економіку, в якій цифрові технології відіграють ключову роль у виробництві, обміні та споживанні товарів і послуг. Це охоплює використання Інтернету, мобільних технологій, облікових записів у соціальних мережах, електронної комерції та інших цифрових інструментів. Цифрова економіка включає створення цифрових продуктів і платформ, розвиток інформаційних технологій, електронну торгівлю, електронні платежі, інтернет-маркетинг та інші цифрові аспекти економіки. Вона може впливати на спосіб функціонування підприємств, змінювати способи взаємодії з клієнтами, забезпечувати нові можливості для інновацій та розвитку.

Отже, різниця полягає в тому, що *цифровізація* – це більш широкий термін, який описує процес перетворення на цифрову форму, тоді як цифрова економіка – це поняття, яке стосується економічних аспектів використання цифрових технологій і цифрових ресурсів.

При цьому, *цифровізація та цифрова економіка можуть навіть не стикатись у деяких аспектах через різні підходи та акценти*. Такі розбіжності можуть проявлятися в обсязі трансформації – раніше вже писали, що цифровізація може включати широкий спектр процесів перетворення на цифровий формат, процедури, інформаційну інфраструктуру тощо. І, навпаки, як було зазначено, цифрова економіка фокусується на економічних аспектах використання цифрових технологій, інструментів і практик.

Інша *розбіжність полягає й в сферах застосування*. Цифровізація може охоплювати різні галузі і сфери життя, включаючи освіту, охорону здоров'я, адміністрацію, транспорт тощо. Цифрова економіка більше зосереджена на питаннях економічного розвитку, створення цифрових продуктів і послуг, електронної комерції, інтернет-маркетингу тощо. Остання *розбіжність проявляється в результатах і вимірюванні*. Цифровізація може бути спрямована на поліпшення ефективності, зручності та доступності процесів. У цифровій економіці результати вимірюються в термінах прибутку, ринкової частки, створення нових бізнес-моделей та інновацій.

Необхідно зазначити, що ці розбіжності не виключають того, що цифровізація та цифрова

економіка взаємопов'язані й взаємозалежні. Цифровізація створює базову інфраструктуру та умови для розвитку цифрової економіки, а цифрова економіка використовує можливості, що надаються цифровізацією, для зростання та інновацій. З цим погоджується й О.І. Хлебінська, вказуючи, що "цифровізація виступає фундаментом цифрової економіки" [8, с.114].

До того ж, на відміну від зазначеної мети цифровізації за Концепцією [7], як рушія "існуючих та створенні нових галузей економіки", основна *мета цифровізації*, на нашу думку, полягає у використанні цифрових технологій та інфраструктури задля поліпшення ефективності, доступності, інноваційності та якості послуг, процесів і систем.

Про цифровізацію економіки згадують і К.В. Ничипоренко та М.В. Александрова, за якими "розвиток Інтернету, мобільних комунікацій, он-лайнсервісів виступає базовим інструментом формування цифрової економіки" [1].

Проблеми цифровізації в законодавчій та управлінській діяльності України

Р.Б. Примуш, спираючись на окремі пункти Стратегії національної безпеки України "Безпека людини – безпека країни" за Указом Президента України від 14.09.2020 р. № 392/2020, де використані слова "інформація" чи її похідні, наголошує на потребі визначення "ролі і напрямків впровадження цифровізації в системі публічного управління у сфері національної безпеки України", й при цьому погоджується, "що в межах цього нормативно-правового документа *цифровізація та діджиталізація один в один термінологічно не використовуються*" [9, с.324]. Тим не менш, автор наголошує на "ролі цифровізації в напрямку, з одного боку, підтримки інформаційної та кібербезпеки (в умовах зовнішньої агресії). А з другого – на підвищенні цифрової грамотності та пришвидженні надання адміністративних послуг" [9, с.325]. При цьому, наприклад, ним подається посилання на "повноцінне використання засобів цифровізації" – "додаток, який сповіщає про повітряну та ще 5 типів тривог – для людей, у яких немає або не працюють сирени та тих, хто знаходиться в укриттях" [9, с.326], але який не включає в себе цифрову обробку. Такий додаток не інтегрується з іншими цифровими системами чи платформами, а лише передає тривоги або повідомлення і не залучається до обробки даних чи іншого виду цифрової обробки інформації, тому він може мати менший вплив на цифровізацію.

Абстрагуючись від переконливості, раціональних висновків та обґрунтувань цього автора щодо ролі цифровізації у сфері національної безпеки України, не коректним можна вважати його підсумовуючий висновок на "використанні засобів цифровізації як тактичного та стратегічного інструментарію, що наближує державу (в особі її органів) до потреб населення" [9, с.328], хибність якого полягає у спрощеному та недостатньо вичерпному розумінні процесу цифровізації та її впливу на взаємодію держави із суспільством. По-перше, недооцінено, що *цифровізація – це не лише технічні засоби та технології, але й культурний, соціальний та економічний процес, який передбачає зміни в способі мислення, організації та взаємодії; по-друге, цифровізація може застосовуватися в різних сферах, від урядового управління до освіти, охорони здоров'я та інших, а її вплив на взаємодію з населенням може бути різним і варіюватися від сфери до сфери; по-третє, цифровізація може сприяти покращенню доступності послуг та інформації, але вона також може викликати питання щодо доступності для усіх верств населення, хто має обмеження у доступі до цифрових технологій; по-четверте, розвиток цифровізації може призвести до появи нових етичних, конфіденційних і безпекових викликів, які потребують додаткового розгляду та регулювання; по-п'яте, використання цифрових технологій може впливати на довіру громадян до держави, залежно від якості послуг, захисту даних та інших аспектів. В цілому, цифровізація не просто "наближує" державу до населення, але вносить значущі зміни в спосіб взаємодії та вимагає комплексного підходу до її впровадження та налагодження.*

Яскравим прикладом необережного вживання слова "цифровізація" в законодавчій діяльності можна вважати Закон України "Про ратифікацію Гарантійної угоди "Логістична мережа (Модернізація та цифровізація Укрпошти)" між Україною та Європейським інвестиційним банком" від 17.11.2021 р. № 1891-IX [10], за яким у тексті самої Гарантійної угоди [11] *немає жодного, крім як у варіаціях назви, натяку хоча би на якусь цифровізацію, та обґрунтування її результативності як для самої Укрпошти, так і для держави. Принаймні, це прямо не вбачається зі слів "в модернізацію логістичної мережі та пов'язаної з нею інфраструктури, що охоплює три нові сортувальні центри та 20 депо, а також підтримки інвестиції в логістичну ІТ-інфраструктуру". "Інфраструктура логістичної мережі" взагалі*

включає в себе транспортні маршрути, складські приміщення, технічні системи, які допомагають в управлінні, переміщенні та зберіганні товарів або послуг. І тільки "логістична ІТ-інфраструктура" становить певний інтерес, оскільки безпосередньо може включати в себе системи управління ланцюгами постачання, програмне забезпечення для відстеження та моніторингу вантажів, електронні системи обміну даними (EDI), системи автоматизації складів, інтегровані платформи для координації дій різних ланок логістичного ланцюга та інші технології. Але, саме "логістична ІТ-інфраструктура" і є невідзначеною через відсутність конкретних деталей про технології чи системи, які будуть впроваджені; не яким є також, як модернізація сприятиме покращенню ефективності логістичної системи та які інновації будуть впроваджені за допомогою поки незрозумілих цифрових рішень. А відсутність згадки у Гарантійній угоді про стратегію цифровізації викликає питання, наскільки було добре заплановано та визначено впровадження цифрових технологій, крім того, що "основна частина ІТ буде витрачена на програмне забезпечення Track & Trace" [12, с.1].

Взагалі, можна було вже тоді підказати Укрпошті, що *цифровізація безпосередньо може стосуватись систем відстеження посилок, електронних форм і сервісів, онлайн-платформ для замовлень і відправлень, комунікацій з клієнтами, електронних та інтернет-послуг, інтеграції ІТ-систем для автоматизації процесів, захисту інформаційної інфраструктури від кіберзагроз та надання гарантій безпеки клієнтам. Втім, відсутність чіткої стратегії трансформації вже через два роки й призвела до підписання 27.10.2023 р. Міністерством фінансів України та АТ "Укрпошта" договору іпотеки, за яким тепер Міністерство взяло на себе фінансові зобов'язання щодо виконання перед кредиторами Гарантійної угоди Укрпоштою; при цьому активи, майно та нерухомість (іпотека) останньої виставляються в якості забезпечення гарантійних зобов'язань у розмірі 30 мільйонів євро, визначених у Гарантійній угоді [13]. І на цьому фоні не можна обійти іншу тодішню оборудку Укрпошти від 11.10.2023 р. на 81,75 млн грн щодо розробки програмного забезпечення "Система термінових переказів Профікс" [14].*

Враховуючи можливість *синонімічного сприйняття законодавцем поняття цифровізації та діджиталізації, можна також звернути увагу на проект закону про внесення змін до податкового кодексу України щодо ліквідації корупційних*

схем у сфері оцінки об'єктів нерухомості шляхом діджиталізації розрахунку податкової вартості нерухомості від 13.09.2019 р. Реєстр. № 2047-1 [15], "діджиталізація" за яким зводилась до правової неврегульованої діяльності та методології "авторизованих електронних майданчиків" і порядку ведення єдиної бази даних податкової вартості об'єктів нерухомості.

Неузгодженість у цифровій державній політиці

Слід зазначити, що на веб-сайті Верховної Ради України стосовно системи центральних органів виконавчої влади *назва органу зі словом "цифровізація"* десь вперше з'явилась у наказі Міністерства інфраструктури "Умови, диференційовані показники і розміри преміювання, які враховуються під час укладання контрактів з керівниками державного підприємства "Укрсервіс Мінтрансу", державного підприємства "Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки" від 10.11.2016 р. № 391 [16]. Але вся, принаймні публічна ІТ-діяльність останнього, закінчилась 16.11.2021 р. "моніторингом ринку в частині постачання обладнання для організації цифрових робочих місць" та презентацією Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року, а вже 26.10.2023 р. інша діяльність цього підприємства, що не перебуває в процесі припинення [17] – накладенням штрафу у розмірі 159 тис. грн рішенням Антимонопольного комітету України № 302-р. за "зловживання монополієм (домінуючим) становищем на ринку надання послуги формування і пересилання Укртрансбезпеці електронної заявки (дуже своєрідне просунення "цифровізації"! – Авт.) на замовлення бланків дозволів суб'єкта господарювання через електронний кабінет перевізника в межах території України шляхом встановлення таких цін реалізації товару, які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку" [18].

Взагалі, з 2020 року можна спостерігати безперервну "хвилю" призначень і наступних звільнень у центральних органах виконавчої влади (наприклад, Міністерстві оборони України, Міністерстві у справах ветеранів України, Міністерстві охорони здоров'я, Міністерстві соціальної політики, Міністерстві юстиції України, Міністерстві молоді та спорту України, Державній аудиторській службі України, Державній службі статистики України, Державній службі України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, Державному агентстві України з

питань мистецтв та мистецької освіти, Пенсійному фонді України тощо) та інших *заступників з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації*.

Щодо безпосереднього штатного розкладу, то, наприклад, у Державній службі України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужбі) питання цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації покладені на Управління та в його складі – на Відділ проектного офісу цифрових трансформацій і цифровізації та на Відділ адміністрування інформаційних ресурсів [19].

Стосовно, наприклад, Міністерства у справах ветеранів України, то в його структурі питання цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації справами цифровізації покладені на Заступника Міністра та Відділи розвитку інформаційних систем, системної інтеграції, ведення державного Реєстру, захисту інформації. При цьому, досягненням із цього напрямку у Міністерстві вважалось відкриття 13.10.2023 р. інформаційного порталу е-Ветеран [20] із можливістю на ньому "подати заявку на участь у Всеукраїнських змаганнях "Ігри Нескорених" 2023 року (*мабуть, як найбільш потрібного заходу для ветеранів! – Авт.*)... військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, ветеранам війни та особи, звільненим з військової служби, служби цивільного захисту, служби у правоохоронних органах, які зазнали травм, поранень або захворювань під час або внаслідок виконання службових обов'язків у зоні бойових дій", або обмежена до 22.12.2023 р. участь в експериментальному проекті "Помічник ветерана" [21], профінансована Кабінетом Міністрів України для кількості до 550 осіб [22], "де учасники заходу мали змогу подискусувати щодо проектів і програм цифрових можливостей для ветеранів та їхніх родин" [20]. Хоча, на нашу думку, найбільш вагомим досягненням Міністерства все ж таки слід вважати "створення Єдиного державного реєстру ветеранів війни за сприяння Ради міжнародних наукових досліджень" [23]. Але тут будь-яка *цифровізація – це лише технічний, хоча й сучасний, допоміжний інструмент* із обліку кількості ветеранів, вирішення питань їх життєзабезпечення та соціальної реінтеграції, що є безпосереднім завданням Міністерства у справах ветеранів України. Тому, на нашу думку, Департамент цифрового розвитку та трансформації в структурі Міністерства, підлягає реорганізації з метою оптимізації його функцій у

контексті ефективності та раціонального використання ресурсів. Можливо, це стосується й інших структурних підрозділів апарату Міністерства створенням єдиного Відділу підтримки ветеранів війни та їх сімей.

Разом із тим, заступники керівників центральних органів виконавчої влади з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації мають відповідати за управління та сприяння процесам цифрової трансформації в державному секторі. Зокрема, такими їх завданнями повинні бути розробка та реалізація стратегій і планів цифрового розвитку на рівні країни або сектора, координація впровадження заходів, спрямованих на покращення цифрової інфраструктури та послуг; управління проектами цифрової трансформації; співпраця з інституціями та партнерами; забезпечення безпеки та захисту цифрових інформаційних ресурсів і інфраструктури; забезпечення доступності цифрових послуг; розвиток програм професійного навчання та навчання для підготовки фахівців з цифрових технологій; визначення показників ефективності цифрових проектів та їх моніторинг; розробка та удосконалення нормативно-правового забезпечення в сфері цифрової трансформації. З цього приводу достатньо уявити кількість таких чиновників, державна діяльність яких розпорощена дублюванням функцій між цими структурами. Відсутність чіткої координації такої діяльності призводить до паралельного виконання ними схожих завдань, що ускладнює ефективну реалізацію цифрових проектів. Це вказує на необхідність оптимізації управлінських процесів і можливу централізацію зусиль для більш злагодженого підходу до цифрової трансформації.

Так, наприклад, "4 листопада у Тернополі в рамках українського тижня регіональної цифрової трансформації на форумі "Digital Regions Week" був презентований продукт "ДеУкриття" та робота із створення "Єдиного електронного кабінету мешканця" [24]. В свою чергу, Горохівська міська територіальна громада Волинської області впродовж 5 місяців опікувалась розробкою програми "Цифрова Горохівська громада на 2023-2025 роки" в межах проекту "Офіс впровадження цифрових рішень "Digital Volyn", що реалізовується ВОГО "Асоціація регіонального розвитку" у партнерстві з Волинською обласною військовою адміністрацією за підтримки Міністерства цифрової трансформації України, програми EGAP, що впроваджується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії [25]. А

основним завданням Відділу з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Черкаської обласної державної адміністрації позначена "реалізація державної політики у сфері: 1) цифровізації, цифрового розвитку; 2) розвитку цифрових навичок та цифрових прав громадян; 3) цифрової економіки, цифрових інновацій та технологій; 4) розвитку ІТ-індустрії; 5) електронного урядування та електронної демократії; 6) відкритих даних, розвитку регіональних електронних інформаційних ресурсів та інтероперабельності; 7) безпеки інформації, телекомунікацій, розвитку інфраструктури широкомовного доступу до Інтернету та телекомунікацій" [26, с.1].

Таким чином, неузгодженість цифрової політики в Україні потребує системного підходу, який включає централізацію управління процесами цифровізації, створення єдиних структур, відповідальних за координацію заходів у сфері цифрової трансформації, розробку та впровадження довгострокових стратегій розвитку цифрових технологій, оптимізацію функцій державних органів для уникнення дублювання завдань, проведення прозорого моніторингу ефективності цифрових проектів, забезпечення доступності цифрових послуг для всіх громадян, підвищення кваліфікації державних службовців у сфері цифрових технологій, а також сприяння розвитку цифрових навичок серед населення. Цифровізація є необхідним елементом розвитку державної політики, але потребує значних змін в управлінській та правовій сферах для забезпечення її ефективності.

Висновки

1. Цифровізація є багатогранним процесом. Показано, що вона охоплює не лише технологічні, але й глибокі соціальні, економічні та правові трансформації. Цифровізація є не просто впровадженням нових технологій, а процесом, який змінює структуру та функціонування державних установ, економіки та суспільства в цілому.

2. Наявною продовжує залишатись неузгодженість нормативно-правової бази – визначення цифровізації у "Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки" залишає багато непорозумінь, оскільки воно недостатньо чітке і не відповідає реальним вимогам та потребам цифрових трансформацій в Україні.

3. Все ще чинними є проблеми правового регулювання цифровізації. Продовжують існувати значні прогалини та суперечності в законодав-

стві, що ускладнюють ефективну реалізацію цифрових ініціатив. Зокрема, спостерігається відсутність синхронізації між національними стратегіями цифровізації та конкретними діями органів виконавчої влади.

4. Потребують вдосконалення управлінські процесі. Визначено, що існуюча організаційна структура та розподіл функцій між органами влади не завжди забезпечують ефективну реалізацію цифрових ініціатив. Для покращення ситуації необхідно оптимізувати управлінські

процеси, зокрема шляхом можливого централізованого управління.

Конфлікт інтересів

Авторка заявляє про відсутність потенціального конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ничипоренко К. В., Александрова М. В. Цифровізація. https://iie.org.ua/wp-content/uploads/2019/02/Prezentatsiya_Margarita-szhatyiy.pdf
2. Індоктринація. <https://vue.gov.ua/Індоктринація>
3. Зозуля І. В. Штучний інтелект як інструмент підтримки наукових досліджень. *Викладання права в закладах вищої освіти: виклики війни та післявоєнного відновлення*: матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації, 1 травня – 11 червня 2023 року. Одеса: Видавничий дім "Гельветика", 2023. С. 46-51.
4. Muhammad Siddique Ali Pirzada. Championing Digital Sovereignty – ECtHR's Ruling in Podchasov v Russia. 02.10.2024. <https://cilj.co.uk/2024/10/02/championing-digital-sovereignty-ecthrs-ruling-in-podchasov-v-russia/>
5. Dovhan O. I. Digital Transformation of Society and Legal Education: Features and Challenges. *The impact of digitalization on teaching legal disciplines: scientific and pedagogical internship*, September 2 – October 13, 2024. Wloclawek, Republic of Poland. Pp. 32-37.
6. Калинин Г. А., Ливсон М. Г., Мардер В. П., Зозуля И. В. Расчет микроэлектронных функциональных преобразователей код-напряжение с помощью ЭВМ. *Проблемы гибридной вычислительной техники*: сб. науч. тр. Киев: Наук. думка, 1979. С. 86-91.
7. Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації: розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 67-р. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-p#Text>
8. Хлебінська О. І. Теоретичні підходи до цифровізації та цифрової трансформації. *Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи*: зб. тез доп. II Міжнар. наук.-практ. конф., 22 квіт. 2021 р. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во "Політехніка", 2021. С. 114-115. <http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/view/230519>
9. Примуш Р. Б. Роль цифровізації в системі публічного управління у сфері національної та цивільної безпеки в Україні. *Вісник Національного університету цивільного захисту України. Сер. Державне управління*. 2022. Вип. 2(17). С. 323-329. <https://doi.gov/10.52363/2414-5866-2022-2-37>
10. Про ратифікацію Гарантійної угоди "Логістична мережа (Модернізація та цифровізація Укрпошти)" між Україною та Європейським інвестиційним банком: Закон України від 17.11.2021 № 1891-IX. *Відомості Верховної Ради України*. 2022. № 6. Ст. 45. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1891-IX#Text>
11. Гарантійна угода між Україною та Європейським інвестиційним банком "Логістична мережа (Модернізація та цифровізація Укрпошти)": ратифікація від 17.11.2021 № 1891-IX. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/971_005-20#n2
12. Висновок на проект Закону України "Про ратифікацію Гарантійної угоди "Логістична мережа (Модернізація та цифровізація Укрпошти)" між Україною та Європейським інвестиційним банком". 07.09.2021. <https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=72288&pf35401=552265>
13. Мінфін та "Укрпошта" підписали договір іпотеки у рамках проекту Європейського інвестиційного банку для покращення логістичної мережі АТ "Укрпошта". 27.10.2023. <https://www.kmu.gov.ua/news/minfin-ta-ukrposhta-pidpysaly-dohovir-ipoteky-u-ramkakh-proektu-ievropeiskoho-investytsiinoho-banku-dlia-pokrashchennia-lohistychnoi-merezhi-at-ukrposhta>
14. Орлюк М. "Укрпошта" витратить 82 мільйони на систему для переказу грошей. 16.10.2023. <https://biz.censor.net/n3449818>
15. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційних схем у сфері оцінки об'єктів нерухомості шляхом діджиталізації розрахунку податкової вартості

- нерухомоті: від 13.09.2019 реєстр. № 2047-1.
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66851
16. Умови, диференційовані показники і розміри преміювання, які враховуються під час укладання контрактів з керівниками державного підприємства "Укрсервіс Мінтрансу", державного підприємства "Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки": наказ Міністерства інфраструктури від 10.11.2016 № 391. <https://icdc.gov.ua/>
 17. Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки.
https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/34963949/
 18. Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу: Рішення Антимонопольного комітету України від 26.10.2023 № 302-р. <https://amcu.gov.ua/npas/pro-porushennya-zakonodavstva-pro-zahist-ekonomichnoyi-konkurenciyi-ta-nakladennya-shtrafu-440>
 19. Телефонний довідник - Центральний апарат / Держпродспоживслужба.
<https://dpss.gov.ua/contacts/telefonnij-dovidnik-centralnij-aparat>
 20. На форумі Мінветеранів #ЦифраЗахисникам презентовано цифрові рішення для ветеранів та їхніх сімей. 13.10.2023. <https://mva.gov.ua/ua/news/na-forumi-minveteraniv-cifrazahisnikom-prezentovano-cifrovi-rishennya-dlya-veteraniv-ta-yihnih-simej>
 21. База знань ветерана. <https://eveteran.gov.ua/>
 22. Деякі питання реалізації експериментального проекту щодо запровадження інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя: Постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2023 № 1074. <https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pytannia-realizatsii-eksperymentalnoho-proektu-shchodo-zaprovadzhennia-instytutu-pomichnyka-t101023>
 23. Заступник міністра у справах ветеранів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Тетяна Калита: "Ми переконані у важливості розвитку цифрових технологій для досягнення мети – надання кращих послуг ветеранам". 31.08.2023.
<https://ukurier.gov.ua/uk/articles/zastupnik-ministra-u-spravah-veteraniv-ukrayini-z-/>
 24. У Тернополі відбувся форум регіональної цифрової трансформації "Digital Regions Week". 04.11.2022. <https://ternopilcity.gov.ua/news/63187.html>
 25. Проект "Digital Volyn" - офіс впровадження цифрових рішень. <https://gorokhivrada.gov.ua/proekt-digital-volyn-ofis-vprovadzhennya-cifrovih-rishen-11-16-53-23-05-2023/>
 26. Положення про Відділ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Черкаської обласної державної адміністрації. <https://ck-oda.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/Положення.pdf>

REFERENCES

1. Nichiporenko, K. V., & Aleksandrova, M. V. *Tsifrovizatsiya* [Digitalization]. https://iie.org.ua/wp-content/uploads/2019/02/Prezentatsiya_Margarita-szhatyiy.pdf (in Ukr.).
2. *Indoktrynatsiya* [Indoctrination]. <https://vue.gov.ua/індоктринація> (in Ukr.).
3. Zozulia, I. V. (2023). Shtuchnyy intelekt yak instrument pidtrymky naukovykh doslidzhen [Artificial intelligence as a tool to support scientific research]. *Vykladannya prava v zakladakh vyshchoyi osvity: vyklyky viyny ta pislyavoyennoho vidnovlennya: materialy vseukrayinskoho naukovo-pedahohichnoho pidvyshchennya kvalifikatsiyi* (01.05–11.06.2023). Odesa: Vydavnychyy dim "Helvetyka" (s. 46-51) (in Ukr.).
4. Muhammad Siddique Ali Pirzada. Championing Digital Sovereignty – ECtHR's Ruling in Podchasov v Russia. 02.10.2024. <https://cilj.co.uk/2024/10/02/championing-digital-sovereignty-ecthrs-ruling-in-podchasov-v-russia/>
5. Dovhan, O. I. (2024). Digital Transformation of Society and Legal Education: Features and Challenges. *The impact of digitalization on teaching legal disciplines: scientific and pedagogical internship*, September 2 – October 13, 2024. Wloclawek, Republic of Poland. Pp. 32-37.
6. Kalinin, G. A., Livson, M. G., Marder, V. P., & Zozulia, I. V. (1979). Raschet mikroelektronnykh funktsionalnykh preobrazovateley kod-napryazheniye s pomoshchyu EVM [Calculation of microelectronic functional code-voltage converters using a computer]. *Problemy gibridnoy vychislitel'noy tekhniki: sb. nauch. tr.* Kiyv: Nauk. dumka (s. 86-91) (in Russ.).
7. *Pro skhvalennya Kontseptsiyi rozvytku tsyfrovoyi ekonomiky ta suspilstva Ukrayiny na 2018-2020 roky ta zatverdzhennya planu zakhodiv shchodo yiyi realizatsiyi* [On the approval of the Concept for the Development of the Digital Economy and Society of Ukraine for 2018-2020 and the approval of the plan of measures for its implementation]. Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny (17.01.2018 No. 67-r). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-p#Text> (in Ukr.).

8. Khlebyska, O. I. (2021). Teoretychni pidkhody do tsyfrovizatsiyi ta tsyfrovoyi transformatsiyi [Theoretical approaches to digitization and digital transformation]. *Biznes, innovatsiyi, menedzhment: problemy ta perspektyvy*: zb. tez dop. II Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (22.04.2021). Kyiv: KPI im. Ihorya Sikorskoho, Vyd-vo "Politehnika", (s. 114-115). <http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/view/230519> (in Ukr.).
9. Prymush, R. B. (2022). Rol tsyfrovizatsiyi v systemi publichnoho upravlinnya u sferi natsionalnoyi ta tsyvilnoyi bezpeky v Ukraini [The role of digitization in the system of public administration in the field of national and civil security in Ukraine]. *Visnyk Natsionalnoho universytetu tsyvilnoho zakhystu Ukrainy. Ser. Derzhavne upravlinnya*, 2(17), 323-329. <https://doi.gov/10.52363/2414-5866-2022-2-37> (in Ukr.).
10. Pro ratyfikatsiyu Harantiynoyi uhody "Lohistychna merezha (Modernizatsiya ta tsyfrovizatsiya Ukrposhty)" mizh Ukrainoyu ta Yevropeyskym investytsiynym bankom [On the ratification of the Guarantee Agreement "Logistics Network (Modernization and Digitalization of Ukrposhta)" between Ukraine and the European Investment Bank]. *Zakon Ukrainy* (17.11.2021 No. 1891-9). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy*, 2022, (6), 45. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1891-IX#Text> (in Ukr.).
11. *Harantiyna uhoda mizh Ukrainoyu ta Yevropeyskym investytsiynym bankom "Lohistychna merezha (Modernizatsiya ta tsyfrovizatsiya Ukrposhty)"* [Guarantee agreement between Ukraine and the European Investment Bank "Logistics network (Modernization and digitalization of Ukrposhta)"]. (ratyfikatsiya 17.11.2021 No. 1891-9). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/971_005-20#n2 (in Ukr.).
12. *Vysnovok na proekt Zakonu Ukrainy "Pro ratyfikatsiyu Harantiynoyi uhody "Lohistychna merezha (Modernizatsiya ta tsyfrovizatsiya Ukrposhty)" mizh Ukrainoyu ta Yevropeyskym investytsiynym bankom"* [Conclusion on the draft Law of Ukraine "On Ratification of the Guarantee Agreement "Logistics Network (Modernization and Digitalization of Ukrposhta)" between Ukraine and the European Investment Bank"]. (07.09.2021). <https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=72288&pf35401=552265> (in Ukr.).
13. *Minfin ta "Ukrposhta" pidpysaly dohovir ipoteky u ramkakh proektu Yevropeyskoho investytsiynoho banku dlya pokrashchennya lohistychnoyi merezhi AT "Ukrposhta"* [The Ministry of Finance and "Ukrposhta" signed a mortgage agreement within the framework of the European Investment Bank project to improve the logistics network of JSC "Ukrposhta"]. (27.10.2023). <https://www.kmu.gov.ua/news/minfin-ta-ukrposhta-pidpysaly-dohovir-ipoteky-u-ramkakh-proektu-ievropeiskoho-investytsiynoho-banku-dlia-pokrashchennia-lohistychnoi-merezhi-at-ukrposhta> (in Ukr.).
14. Orlyuk, M. (2023). *"Ukrposhta" vytratyt 82 milyony na systemu dlya perekazu hroshey* ["Ukrposhta" will spend 82 million on a money transfer system]. <https://biz.censor.net/n3449818> (in Ukr.).
15. *Proekt Zakonu pro vnesennya zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy shchodo likvidatsiyi koruptsiynykh skhem u sferi otsinky obyektiv nerukhomosti shlyakhom didzhytalizatsiyi rozrakhunku podatkovoyi vartosti nerukhomosti* [Draft Law on Amendments to the Tax Code of Ukraine regarding the elimination of corruption schemes in the field of real estate valuation by digitizing the calculation of the tax value of real estate]. (13.09.2019 reyestr. No. 2047-1). https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66851 (in Ukr.).
16. *Umovy, dyferentsiyovani pokaznyky i rozmiry premiyuvannya, yaki vrakhovuyutsya pid chas ukladannya kontraktiv z kerivnykamy derzhavnoho pidpryyemstva "Ukrservis Mintransu", derzhavnoho pidpryyemstva "Haluzevyy tsestr tsyfrovizatsiyi ta kiberbezpeky"* [Conditions, differentiated indicators and amounts of bonuses, which are taken into account when concluding contracts with the managers of the state enterprise "Ukrservice of the Ministry of Transport", the state enterprise "Industrial Center of Digitalization and Cybersecurity"]. Nakaz Ministerstva infrastruktury (10.11.2016 No. 391). <https://icdc.gov.ua/> (in Ukr.).
17. *Haluzevyy tsestr tsyfrovizatsiyi ta kiberbezpeky* [Industry center of digitalization and cyber security]. https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/34963949/ (in Ukr.).
18. *Pro porushennya zakonodavstva pro zakhyst ekonomichnoyi konkurentsiyi ta nakladennya shtrafu* [About the violation of the legislation on the protection of economic competition and the imposition of a fine]. Decision of the Antimonopoly Committee of Ukraine]. *Rishennya Antymonopolnoho komitetu Ukrainy* (26.10.2023 No. 302-r). <https://amcu.gov.ua/npas/pro-porushennya-zakonodavstva-pro-zahist-ekonomichnoyi-konkurenciyi-ta-nakladennya-shtrafu-440> (in Ukr.).
19. *Telefonnyy dovidnyk - Tsentralnyy aparat* [Telephone directory - Central office]. <https://dpss.gov.ua/contacts/telefonnij-dovidnik-centralnij-aparat> (in Ukr.).
20. *Na forumi Minveteraniv #TsyfraZakhysnykam prezentovano tsyfrovi rishennya dlya veteraniv ta yikhnikh simey* [Digital solutions for veterans and their families were presented at the forum of the Ministry of Veterans #TsyfraZahysnykam]. (13.10.2023). <https://mva.gov.ua/ua/news/na-forumi-minveteraniv-cifrazahisnykam-prezentovano-cifrovi-rishennya-dlya-veteraniv-ta-yihnih-simey> (in Ukr.).
21. *Baza znan veterana* [Veteran knowledge base]. <https://eveteran.gov.ua/> (in Ukr.).

22. *Deyaki pytannya realizatsiyi eksperymentalnoho proektu shchodo zaprovadzhennya instytutu pomichnyka veterana v systemi perekhodu vid viyskovoyi sluzhby do tsyvilnoho zhyttya* [Some issues of the implementation of the experimental project on the introduction of the veteran's assistant institute in the system of transition from military service to civilian life]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy (10.10.2023 No. 1074). <https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pytannia-realizatsii-eksperymentalnoho-proektu-shchodo-zaprovadzhennia-instytutu-pomichnyka-t101023> (in Ukr.).
23. *Zastupnyk ministra u spravakh veteraniv Ukrainy z pytan tsyfrovoho rozvytku, tsyfrovyykh transformatsiy i tsyfrovizatsiyi Tetyana Kalyta: "My perekonani u vazhlyvosti rozvytku tsyfrovyykh tekhnolohiy dlya dosyahnennya mety – nadannya krashchykh posluh veteranam"* [Deputy Minister of Veterans' Affairs of Ukraine for Digital Development, Digital Transformations and Digitalization Tetyana Kalita: "We are convinced of the importance of the development of digital technologies to achieve the goal of providing better services to veterans."]. (31.08.2023). <https://ukurier.gov.ua/uk/articles/zastupnik-ministra-u-spravah-veteraniv-ukrayini-z/> (in Ukr.).
24. *U Ternopoli vidbuvsya forum rehionalnoyi tsyfrovoyi transformatsiyi "Digital Regions Week"* [The regional digital transformation forum "Digital Regions Week" took place in Ternopil]. (04.11.2022). <https://ternopilcity.gov.ua/news/63187.html> (in Ukr.).
25. *Proekt "Digital Volyn" - ofis vprovadzhennya tsyfrovyykh rishen* [The "Digital Volyn" project is an office for the implementation of digital solutions]. <https://gorokhivrada.gov.ua/proekt-digital-volyn-ofis-vprovadzhennya-cifrovih-rishen-11-16-53-23-05-2023/> (in Ukr.).
26. *Polozhennya pro Viddil z pytan tsyfrovoho rozvytku, tsyfrovyykh transformatsiy ta tsyfrovizatsiyi Cherkaskoyi oblasnoyi derzhavnoyi administratsiyi* [Regulations on the Department for Digital Development, Digital Transformations and Digitalization of the Cherkasy Regional State Administration]. <https://ck-oda.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/Положення.pdf> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 80 pp. 121–132 (3).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.12591883

http://forumprava.pp.ua/files/121-132-2024-3-FP-Dovhan_13.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2024_3_13.pdf

License (for files):

[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 23.09.2024

Accepted: 14.10.2024

Published: 16.10.2024

Available online: 16.10.2024

Cite as:

Довгань, О. І. (2024). Поняття цифровізації та його використання в законодавчій практиці та діяльності органів виконавчої влади. *Форум Права*, 80(3), 121–132. <http://doi.org/10.5281/zenodo.12591883>

Dovhan, O. I. (2024). Ponyattya tsyfrovizatsiyi ta yoho vykorystannya v zakonodavchiy praktytsi ta diyalnosti orhaniv vykonavchoyi vlady [Concept of Digitalization and Its Application in Legislative Practice and the Activities of Executive Authorities]. *Forum Prava*, 80(3), 121–132.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.12591883>